

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

USTED NO PUEDE CAMBIAR EL MUNDO, SOLO CONSTRUIR CAMINOS.

La siguiente narración es una historia real que, para efectos de protección de datos se han modificado, se han cambiado el nombre de algunos personajes e instituciones. Las afirmaciones de los entrevistados corresponden a sus experiencias personales.

Hice el trámite respectivo frente a proceso de traslado por amenaza... La fiscalía fue tajante en eso, que me dieron orden de no regresar a ese colegio. Y dejarlo todo allá. Me vi forzado a entrar en un proceso de psicología y psiquiatría por tres meses. Cuando el profesional le dice: -“usted tranquilícese porque usted no puede cambiar el mundo. ...su papel es simplemente ir, mostrarles un camino, pero usted no es el responsable de la vida de ese muchacho”-. Entender eso, que no se haya logrado con este pelado lo que logré con el primer pelado que comenté. Entender que no se logró con ese muchacho, ese objetivo es fuerte, es fuerte, esa es la parte más fuerte.

Inicialmente, una vez finalizados los estudios de bachillerato, desafortunadamente no me fue posible ingresar directamente a la universidad por circunstancias, motivaciones, economía. Fue completamente difícil. Me demoré cuatro años para iniciar la universidad.

Cuando inicié la universidad ya tenía mi compromiso. Estaba mi esposa y venía en camino mi hijo, pero ese inicio de la licenciatura se dio precisamente por esas condiciones. Trabajé mucho tiempo en fábricas, mucho tiempo en lugares muy cerrados. Eso como que no era de mi agrado totalmente. Haber estudiado una ingeniería, por ejemplo, no era lo que yo pretendía porque me seguiría manteniendo en esas estructuras cerradas, esos lugares cerrados donde apenas uno sale de su casa amaneciendo y llega anocheciendo. Entonces esos lugares no me fueron satisfactorios.

Busqué condiciones diferentes y en esa búsqueda me encontré con una pequeña experiencia, me dieron la opción de enseñarles a niños de primaria. Esos fueron mis primeros pinitos. A mí me dijeron: -“Ven, sabemos que es bachiller, pero se le mediría hacer unas jornadas de primaria”-. Así empecé con unos pinitos, era como trabajo extra. Empecé con un segundo de primaria y me quedó gustando, me quedó gustando. Obviamente, no era un colegio grande. Era un colegio pequeño de garaje, por decirlo así. Sin embargo, eso como que me dio alternativas.

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

Fue en ese tiempo que conocí las historias de vida de los niños y fueron esas historias las que me indicaron: por aquí es que es el asunto. Quise empezar a tejer esas historias y a ser parte de ellas. Posiblemente lo recuerden a uno o no lo recuerden, eso es lo de menos. Lo importante es: participa en la construcción de vida de estos niños.

Esa experiencia me hizo tomar la decisión de hacer la licenciatura. Luego, empecé a buscar licenciaturas a nivel de Bogotá, por el trabajo y por mis compromisos adquiridos aquí, no había otra opción. Sobre todo, busqué que me brindaran la oportunidad de trabajar en el día y estudiar en la noche. En esa época no existía el internet, no había como la opción en línea, como la hay hoy.

Tenía que estudiar de noche, no había otra opción. Solamente había una universidad que me brindaba la opción de hacer la licenciatura nocturna y era la Universidad Inca, las demás eran diurnas.

La Salle, por ejemplo, me recibió, pero era diurna en ese momento. Para mí no era factible, por mi situación familiar y social. Empezamos con el trabajo y ahí fue difícil (yo le comparto estas historias también a los chicos). Los primeros semestres fueron los más duros, pasa porque, después de cuatro años de quedarte quieto a nivel académico emprender nuevamente ese rumbo es un tantico difícil.

Con los cálculos que se veían, las biología e incluso las mismas químicas me tocó hacer un repaso general; gracias a Dios, afortunadamente, mi esposa estuvo en ese camino y me acompañó. Yo llegaba tipo once de la noche a la casa y ella se sentaba conmigo a hacer repaso: -“*Bueno vamos a repasar...*”-. Cogíamos los libros de secundaria también para mirar las bases.

Recuerdo mucho, por ejemplo, la parte de cálculo. Para cálculo y matemáticas me tocó retomar libros desde tercero primaria, seguido uno tras otro. En una semana llegué hasta el título del cálculo que era uno de Pearson, hasta que llegué a ese nivel y de ahí para allá afortunadamente. No tenía opciones, mi opción era pasar o pasar todas las asignaturas porque en ese entonces si se perdía una asignatura tocaba repetir todo el semestre y no había la parte económica para cubrir un semestre más.

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

Tocaba mirar cómo suplir todas esas debilidades y fue así. Mi esposa me apoyo estudiando, repasando. Ella me hacía preguntas y yo le contestaba, de esa manera, nos daban las dos de la mañana repasando; luego, nuevamente, al trabajo a las cuatro de la mañana para empezar el trabajo a las seis.

En ese momento estaba trabajando en una empresa de energía eléctrica, una compañía que se dedicaba a todo el proceso de alumbrado público. Empecé como almacenista, entraba a las seis de la mañana y salía a las cinco de la tarde. Siempre me ha gustado aprender y en ese ejercicio del almacén, me dediqué a instruirme sobre cómo funcionaban las luminarias, el cableado, los condensadores e identificar cuáles estaban buenos, regulares y cuáles estaban malos. Aprendí a hacer renovación de luminarias, reparaba y organizaba todo ese proceso, ya en las mañanas era entregar; el que abría la bodega era yo y entregaba el material a todas las cuadrillas que se iban a trabajar. Ya, después de que se iban todas las cuadrillas, entonces me dedicaba a toda la reparación de lo que había en el almacén y eso pues me enseñó a aprender básicamente.

Una vez terminé ese contrato, seguí con otro contrato como técnico electricista. Básicamente las operaciones eran salir a campo abierto, ya era más de terreno; hacia revisión de alumbrado público, revisión de que se hiciera el trabajo que se tenía que hacer. Después otro contrato fue de revisión del alumbrado público nocturno, recorría Bogotá por las noches revisando dónde estaba dañado o deteriorado el alumbrado público, ese fue el trabajo final.

Logré ingresar a Codensa y, dentro mismo paquete, me mandaron como técnico a levantamiento de planos. Estuve un tiempo haciendo levantamiento de planos de alumbrado público para lo que iba a terreno a la 26 y hacía levantamiento de planos. En ese entonces la sede principal era la de la 26, donde hoy es Secretaría de Educación, en el segundo piso. Tenía mi oficina y, después de llegar de terreno, levantaba planos en un sistema. Mi tarea era ir a levantar planos, llegar a la oficina, pasarlo al sistema, cuando terminaba mi tarea pues chao.

Ese trabajo me dio como la oportunidad de estudiar en la noche y aprovechaba los espacios que tenía disponibles para continuar con el aprendizaje y con la universidad. Eso de cierta manera me

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

benefició en ese momento porque, de hecho, yo ganaba un millón de pesos mientras el mínimo estaba como en cuatrocientos mil pesos y la diferencia era grandísima.

Terminé mi licenciatura en el año 99, sin embargo, no empecé a ejercer la licenciatura sino hasta el 2000, ¿Por qué razón? porque ganaba más como técnico electricista que como docente. Como docente me ofrecían seiscientos mil pesos, pero como técnico me ganaba un millón quinientos. Sin embargo, hay situaciones que suceden y se acabó el contrato de alumbrado público; se acabó totalmente. Cerraron e iniciaron un nuevo contrato, más o menos nosotros empezamos como en enero el contrato y en abril cancelaron el contrato, nos pagaron absolutamente todo como si hubiésemos trabajado hasta diciembre.

El hecho era que querían cerrar el contrato y abrieron una nueva licitación, pero ya los técnicos les pagaban el mínimo. Ahí sí empecé a mirar la profesión, pensé: –*“si voy a ganar el mínimo y me van a pagar acá el mínimo, pues mejor empiezo con mi profesión donde también pagan el mínimo”*-. Debo aclarar que mis primeras experiencias como docente fueron apenas con el mínimo básico y desafortunadamente no tuve el privilegio, que escucha uno en otros maestros, de iniciar de una vez en colegios de élite o colegios donde les pagaban su comisión.

Esa época fue dura, fue pesada para mi vida y para mi familia. Fue pesada porque uno tiene expectativas; tiene expectativas de que me gradúo e inicio económicamente a tener un nivel mejor, pero desafortunadamente no se dio.

Había un compromiso con mi esposa que yo terminaba la carrera y, apenas me ubicara, sería ella quien empezaría su carrera también, pero se truncaron esos caminos. Se truncaron esos pasos porque no fue factible, de hecho, me gradúo y continúo trabajando en Codensa; luego de que se termina el contrato en Codensa, empiezo como docente y los ofrecimientos a nivel económico no fueron satisfactorios.

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

Pasé muchas entrevistas a muchos colegios, pero siempre había una limitante y ¿cuál era la limitante? Alguien, en algún momento, de forma honesta me lo dijo: - *“es su universidad, usted viene de la Universidad Inca y la Universidad Inca se caracteriza por ser comunista y entonces usted va a venir aquí a montarnos ese sindicato”*-. Existía, en ese momento, un paradigma frente a lo que era venir de una universidad privada, pero de tipo comunista, que le dio a uno la opción de estudiar mientras que las demás no la dieron.

Se encuentra uno en el camino de lo político que a nivel de los colegios que truncaron mi camino. Esa creo que fue una de las limitantes. Por ejemplo, en la época del primer concurso docente que me presenté en el 2000 o 2001 no existía el concurso por SIMO y por méritos, por la comisión; en ese momento no existía la comisión, sino que directamente se ingresaba con el aval de una universidad y la universidad se encargaba de hacer el ingreso de los maestros.

En la entrevista que me realizaron, en esa convocatoria docente, el primer aspecto que tuvieron en cuenta fue ¿cuál es la universidad? La Universidad Inca, conteste. Me entrevistan con otros dos compañeros licenciados de la Universidad Distrital y quien estaba a cargo de la convocatoria era la Universidad Distrital y de una vez: - *“Les digo, ustedes dos sí pasan, pero usted no ¿Cuál es la razón? La razón es que usted viene de la Inca y tenemos prioridad por los de la Universidad Distrital”*-. Entonces eso me pesó y me cayó bastante fuerte-

Creo que todos tenemos opciones y nos capacitamos, hemos hecho esfuerzo económico y no importa la universidad de donde vengas o venga el otro. El hecho, diría yo, lo que tiene más mérito es lo fuerte que has luchado y efectivamente te ha causado sudor. Yo de pronto no pude estudiar en el día por condiciones económicas o sociales de ese momento, pero se me negó la oportunidad en ese momento de hacer ese proceso, el de ingresar. Ahí seguí en colegios privados, precisamente por venir de la universidad que venía, no me fueron abiertos otros espacios tenían que ser colegios básicamente de garaje, colegios pequeños.

En una ocasión, en uno de esos colegios, logré inclusive incrementar mi salario porque llegué con 600 mil pesos de salario y logré ponerme 900. Allí empecé a trabajar enseñando matemáticas, estadística, geometría; trabajando con los años terminé en el proyecto de calidad, en ese entonces

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

había lo que se llama Calidad Educativa. Se debía postular el colegio a calidad educativa y postulamos el colegio, así quedamos entre los 100 mejores. Era un colegio de garaje y pequeño, pero se logró ese reconocimiento. Era el Ariel David y todavía existe. Todavía, es pequeño, pero todavía existe. Fue como el primer colegio que a nivel profesional tomé y tuve la opción de empezar ahí.

Después de ese colegio pasé a trabajar con adultos en un instituto que se llamaba San Miguel, en Prado Veraniego, trabajé dos años en esa sede y el último año lo trabajé como coordinador académico. Entonces hice los méritos, una vez conocen el trabajo que hacía empiezo a ganarme más opciones. Trabajé con niños que eran, por decirlo, rechazados de todos los colegios del norte.

Esa fue una experiencia muy satisfactoria porque de cierta manera uno reconoce cuando ha sido rechazado, como me pasó a mí. Fui rechazado de otros colegios, de colegios del norte, me decía: –*“no es que usted vivía al sur y no nos sirve necesitamos que lleguen en carro y usted no tiene carro”*- o –*“Necesitamos que vivan aquí en el norte, porque pues aquí los estudiantes son del norte, entonces que usted venga del sur no nos sirve”*-. Entonces, esas limitaciones se encontraron cuando se buscaba trabajo y pues tampoco tenía los recursos para irme a vivir al norte, porque pues no había el recurso económico, no era favorable.

Esas situaciones, de rechazo continuo, lograron que, de cierta manera, me entendiera con los chicos. Entendí a esos jóvenes que eran rechazados de varias instituciones y que llegaban. Yo allí enseñaba en todos los niveles; con adultos tenía un grupo en cuatro niveles, básicamente era personalizado –*“¿Qué hace? ¿Qué toca? ¿Qué hacemos? ¿En dónde trabaja? ¿Qué está haciendo?”* -.

Había unos niños que eran hijos de grandes empresarios, pero no tenían mucho que hacer así que les asignaba proyectos. Había otros chicos, adultos y trabajadores, ellos se quemaban las pestañas para lograr sacar su bachillerato. Entonces todas esas experiencias las tomé y con eso monté proyectos individuales.

Recuerdo una historia que me motivo mucho, era de un chico que me asignaron en sexto y lo llevé hasta grado once, a pesar de que eran dos años en uno. Cuando se graduó de grado once me abraza

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

y me dijo: - *“Profe gracias, porque sumercé logró sacarme del mundo de las drogas. Hoy logré cumplir mi sueño y el sueño de mi papá...”*-. Él vivía solo con su abuelita y ella fallece, entonces él tenía un conflicto bastante grande. Él el menor de tres hermanos, pues yo reconocí toda su historia de vida y logré graduarlo, salió en grado once perfecto. Cuando me despedí del muchacho mientras me abraza, decía: *“Profe, por usted logré salir aquí adelante, cumplir este sueño y salir de ese momento de drogas y de soledad que tenía”*. Entonces, para mí eso fue pues ¡qué impacto!

A pesar de las dificultades, situaciones como la que conté me motivaron a seguir en la docencia y, pese a todo, seguí por muchos años trabajando. Trabajé como 10 años en colegios privados que no tienen un gran nombre, pero que me dieron la opción de trabajar de sacar muchachos adelante, adolescentes y niños.

En esa época hice el ejercicio de montar mi propio colegio. Inicie con preescolar hasta transición, tres graditos. Logré tener dos maestras y organizar todo. Sin embargo, una particularidad es que una vez se ejecuta el proyecto, trabajé en ese proyecto dos años, casi tres años y aparece la ley 440 de plantas físicas. La planta física de Secretaría de Educación no aprobó mi colegio, entonces ahí se vino a tierra mi proyecto, ya que tocaba hacer una serie de inversiones a nivel de la planta física solo que no era mía sino un arriendo.

Me fue imposible hacer esa inversión para conservar el colegio, así que nos tocó cerrar y clausurar Dulce Hogar, así se llamaba mi proyecto. Trabajé entre el 2004 y 2006, más o menos tres añitos. Hice ese proyecto a la par de mi trabajo; pero sí, uno se encanta con los niños solo que toca mirar también condiciones a nivel económico.

En 2006 logré entrar a un colegio de religiosos, allí tuve la opción de mejorar un poquito mi situación. Oblatas, el colegio al que llegué, fue el más reconocido en el que trabajé, fueron dos años. También me dieron la opción de crecer, se trabajó un poquito más sobre lo que era el constructivismo; entonces llegue a aprender, fue una escuela y una mejor fuente de recursos para la familia.

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

En el 2007 fallece mi padre. Dura la situación, porque pues yo trabajaba en el colegio desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, jornada completa y los sábados. El último año, ese último año de su vida fue bastante fuerte porque tenía que estar en un proceso de acompañamiento de mi papá tenía que hacer diálisis cada tercer día. En un colegio privado es complejo lograr salir un poquito más temprano para lograr ese acompañamiento; sin embargo, las directivas entendieron la situación.

En 2008, cambiaron directivas de ese colegio. No me entendí con la hermana rectora nueva, hubo conflictos de intereses, aunque que mi evaluación docente era excelente. Allá nos hacían evaluación cada semestre; mi evaluación en primer semestre fue 96 sobre 100 y en segundo semestre fue 94 sobre 100. A pesar de todo la rectora, el 30 de noviembre de 2008, me dice: - *“A pesar de sus evaluaciones, no le voy a renovar su contrato”*-. Entonces ese noviembre otra vez quedo en la penumbra, en las nubes.

Dos mil nueva fue nuevamente empezar en colegios de garaje. Logro entrar a un colegio en la localidad Quinta, en ese entonces pagaban 900 mil pesos. No era un salario que siquiera alcanzaría el mínimo, estaba muy por debajo. Trabajé los tres primeros meses así, mientras pasaba propuestas a otros colegios, hasta que me llamaron de un colegio en que me ofrecían más dinero (como 300 mil pesos más). Con esa propuesta en firme fui a renunciar, la rectora me dijo: - *“No profe, no se vaya. Si quiere yo le ofrezco y le niveló lo que le están ofreciendo allá y quédese. Pero eso sí, no les diga a sus compañeros (jajaja); eso lo hacemos aquí nosotros no más”*-. Y como era básicamente el mismo salario, pues me quedé.

En ese colegio conocí a una persona que me aconsejó: - *“Váyase... ¿No le interesa trabajar en la Secretaría, y seguir trabajando en lo mismo? Yo tengo una persona que conozco allá que da provisionales en la Secretaría de Educación”*-. - *“Listo, hagámosle”*- me propuse.

Hasta ese momento no conocía nada de la Secretaría, no conocía a nadie de Secretaría de Educación, nada. Bueno, lo único que sabía realmente era sobre el concurso docente, el que me

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

dio la opción de ingreso a la educación pública. Para ese momento ya había hecho el concurso y tenía la respuesta de que sí, pero me tocaba esperar las audiencias. Todavía estaba en ese proceso de ingreso.

Para el año 2009 no conocía a nadie en la Secretaría no conocía a nadie. Entonces, uno se da cuenta que cuando ingresa al Distrito, que muchos de los maestros que han ingresado antes que uno, ingresaron porque conocían a alguien allá o porque algún familiar estaba allá, sobre todo aquellos del anterior escalafón que lograron ingresar precisamente por, aspectos ya muy conocidos, lo que denominamos hoy en día “palancas”. Entonces, los anteriores ingresaron mucho por ese proceso, a ese nivel.

Alguien me dijo váyase y hablé con esa señora. Yo me fui para Secretaría, hablé con la señora en cuestión: - *“Pues tengo unas ofertas en la tarde, ¿le sirve?”*-. - *“Bueno, yo estoy trabajando en la mañana”*-, respondí. - *“Primaria. ¿Se le mide?”*-. me propuso y me decidí: - *“Hagámosle en primaria”*-. Y empecé nuevamente con primaria, en ese proceso, en ese... en ese iniciar.

Regresando nuevamente a mi camino en la docencia privada, empiezo con esos pinitos en los colegios, en Ciudad Bolívar, luego Oblatas en Normandía y ese fue el último a nivel privado. Tiempo después empiezo con provisionales en la Secretaría, ahí afortunadamente se dieron las condiciones, trabajé mañana, tarde y logré trabajar también con adultos los fines de semana en Ingabo. Lo hacía que nivelar mi situación económica, en ese entonces trabajaba en la mañana en el privado, en la tarde con Secretaría de Educación y fines de semana trabajaba en Ingabo con adultos. Así trabajé hasta el 2010, que fue cuando ya ingresamos a Secretaría de Educación ya por nombramiento en propiedad.

Ingreso como docente de planta en el JEAS. El trabajo que se desarrollaba era básicamente con jóvenes. Hice algunos pinitos con algunos proyectos ambientales, fusión de proyectos que aprendí en el camino. Hicimos un proyecto de reciclaje, cuando se hacían las campañas y los chicos pesaban su reciclaje se les daba un incentivo económico para cada curso, al que lograra mayor reciclaje durante el año se le daba una salida, o si no alcanzaba una pues unas onces compartidas, eran como los incentivos que se daban.

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

Fue una buena época, se lograba recoger buena cantidad de material reciclado y toda la comunidad participaba en ese ejercicio. Sin embargo, finalizó. Todo por causa de las nuevas normas que impedían que se pudiera manejar presupuesto, no se puede recibir dinero. Ahora toca entregar el reciclaje a una empresa o una compañía destinada, ellos son los que se benefician del reciclaje. En aquel tiempo, los pelados empezaron a desmotivarse frente a la recolección y básicamente lo único que se hace, actualmente, son los puntos verdes.

Otro proyecto que alcancé a hacer allí, creo que fue con los niños de séptimo, fue el de los terrarios. Hicimos varios terrarios y el lombricultivo que inició entre el 2011 y 2012, una práctica que nos dio buenas experiencias. La comunidad empezó a trabajar al frente, recuerdo los padres de familia trayendo el alimento para las lombrices, cargaban sus bultos y los niños también cargaban. Se hicieron las primeras camas de lombricultivo en cajitas de tomates, eran cajitas de madera. Ese fue como uno de los proyectos al que me metí un poquito.

La principal diferencia entre el antes y el después, es decir, entre el colegio privado (los colegios que pasé, los de garaje e incluso los más formales) y el ser profesor nombrado en propiedad en el distrito son las garantías laborales. El hecho de que tú en el sector privado te paguen 10 meses, saliendo en noviembre y mires qué haces para defenderte durante diciembre, enero y febrero, porque hasta marzo recibes el primer sueldo. Esa es una gran diferencia a nivel económico y a nivel social.

Otra diferencia era la continuidad. El estar pendiente, de pronto, si en el privado te van a contratar o no te van a contratar. Pues, por lo general, a mí siempre querían que me quedara en el colegio donde estaba, pero económicamente no era factible para mi situación, pues siempre tenía que buscar mejores opciones.

Una de las principales limitantes Un factor totalmente diferenciador, e incluso limitante, que estuvo presente en mi avance en el sector de la educación privada fue de qué universidad provengo. Se

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

me cerraron muchas puertas, muchas, muchas puertas. Inclusive, algunas de las puertas que se cerraron eran puertas que ya venían de pronto recomendadas por algún docente que conocía mi trabajo: - *“Profe vaya y haga la entrevista en el colegio San Emilio”*-, fui e hice la entrevista: - *“Profe es que usted vive al sur y usted, no, viene de la Universidad de Inca, tampoco nos sirve...”*-, a pesar de la recomendación que ya existía.

Esas limitantes no existen a nivel del Distrito, cuando ingresas al Distrito es por tu trabajo y nadie te está mirando de qué universidad vienes, qué es lo que hiciste anteriormente, sino cuál es tu trabajo real hoy. Esa es una diferencia grandísima. Allá te reconocen por tu trabajo, por lo que haces, no de dónde vienes, ni cómo vienes, ni cómo vienes vestido, ni cómo llegas. Si llegas en carro o no llegas en carro, algo que en el sector privado es determinante y que en el sector público afortunadamente no. Da como esas facilidades tanto a nivel económico como a nivel social. Cuando ingreso al Distrito, obviamente mejora mi condición económica sustancialmente; mi ingreso supera también las expectativas frente a lo que ganaba en el privado.

Para mí entrar al distrito fue una ganancia, una ganancia grandísima. Algunos maestros, de pronto, ven al Distrito como que nos pagan poquito, pero para mí que estuve luchándola siempre colegios privados como, decimos, de garaje; para mí, que me tocó lucharla así fuerte, el entrar al Distrito fue una bendición.

Por ejemplo, cuando estaba trabajando en el Instituto San Miguel resulta que llegué a coordinador, pero a nivel económico la institución que en años anteriores logró tener unas 10 sedes aquí en Bogotá por el manejo administrativo se derrumbó. Cuando yo llego al Instituto San Miguel ya no quedaba sino una sede, solamente la de Prado Veraniego y la estaban sosteniendo básicamente ya lo último, básicamente llego al final del ciclo de esa institución.

Cerraron el San Miguel más o menos en julio, o sea, se termina el primer semestre y cierran. En ese momento entre junio y julio conseguir un colegio para un maestro no es factible. No es factible entrar a trabajar a mitad de año a un colegio, se pasan muchas hojas de vida sin que den fruto.

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

Cuando cerraron el colegio, por recurso económico, vendieron la licencia. Hice el intento de comprarla, hice ese intento y hablé para comprar la licencia: - *“Yo le ofrezco 10 millones, véndame la licencia. Yo me los consigo de donde sea, cómo sea, véndame la licencia y esta es una oportunidad”*-. Sin embargo, no me le bajaron de 80 millones.

La sola licencia valía 80 millones. Esa institución dio frutos, fue grande. Fue mala administración, porque mientras los dueños se dedicaban a viajar por Europa, algunos administradores abrieron sus propias instituciones con los recursos que sacaban de esa institución. Entonces los dueños nunca se dieron cuenta de esa situación. Existieron otras instituciones que se abrieron gracias a esa y fue por el abandono de los mismos propietarios.

Ese julio se cierra la institución. Como mencioné, seguir trabajando en julio es difícil. Yo he aprendido a manejar máquinas. Toda mi vida he aprendido a manejar máquinas y he sido una persona que aprende viendo. Me hicieron un ofrecimiento, pues no había más, era un trabajo como operario de una máquina bordadora. Inmediatamente yo acepto ese trabajo de bordado. Seis meses trabajo ahí. Lo hice porque no tenía opción y los recursos económicos a nivel familiar estaban escasos. Resulta que mi hija estaba por nacer, la menor, de hecho, estaba ya en su fase de nacimiento. Me quedé sin trabajo a mitad del 2003 y empecé a trabajar en bordados hasta diciembre, mi hija nació en septiembre de ese año.

Volví a trabajar en una fábrica, resulta que antes de empezar la universidad mi trabajo fue en textilerías, para mí no era un trabajo que desconociera. Antes de empezar con Codensa, trabajé mucho tiempo en textiles. De hecho, antes de conocer a mi esposa, trabajaba en una textilería que se llama Textilía (aún existe en Puente Aranda) y para iniciar la universidad pedí permiso allá. Ese día, en que pedí permiso, yo llevaba dos cartas: la carta de renuncia y la carta de agradecimiento. Ellos no me dieron la opción y pasé la carta de renuncia, así fue como empecé a trabajar con los contratos de Codensa.

Entonces esa partecita que, a veces, se olvida también es de luchas fuertes. A nivel industrial esa parte no me agrada mucho, porque a las personas se les cierran puertas, se cierran muchas puertas. Sin embargo, uno cree que lo tiene todo ganado una vez termina la universidad y también hay

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

puertas, puertas, fronteras, puertas, que hay que derrumbar y puertas que hay que superar. En 2003 tomo un trabajo de seis meses en textiles y empiezo a bordar.

Existen diferencias que radican en las oportunidades que se han tenido históricamente. Cuando uno se encuentra con un profesor que viene de un colegio privado donde su salario era de 5 millones y llega a ganarse 2 millones y medio, para ellos es el caos cambiar sus hábitos de vida. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la oportunidad, de pronto, la suerte de ubicarse en esos puestos y en esos colegios. Hay muchos factores que influyen ahí como los conocidos que los lograron ubicar en esos puestos y en esos colegios.

Hay colegios a nivel privado que hoy están pagando 10 millones de salario, entonces un profesor que hoy, por ejemplo, ingrese al distrito y que venga de un colegio pues para ellos es cambiar su estilo de vida y es ganar menos. Pero para maestros, como en el caso mío es diferente, porque venimos de ganar inclusive menos del mínimo. Y es que en algunos colegios privados como los que le ha tocado trabajar a uno, ellos dicen: -“No, pero usted solo va a trabajar mediodía, entonces no le podemos pagar sino la mitad del mínimo”-. Esa era la excusa.

Cuando uno viene de trabajar 10 meses o de trabajar en una empresa haciendo otra cosa, siendo incluso siendo profesional porque no hubo otra opción; sino que tocó volver a la empresa tradicional, a ganarse el mínimo, a lucharla fuerte. Si uno viene de esas circunstancias, el entrar al Distrito es el salvavidas porque empieza que la prima, que recibir el sueldo en diciembre, que recibir sueldo en enero. Saber ya que mi familia no va a pasar las necesidades en esos meses, porque es que durante 10 años o más mi familia no supo qué era ganarse una prima en diciembre. Durante años no supe qué era lograr estar tranquilo un enero porque ya hay trabajo, porque ya sabemos que voy a ingresar, que hay una estabilidad a nivel económico y eso también es estabilidad a nivel emocional.

Apenas ingreso al Distrito se da la opción de que mi esposa pueda seguir estudiando, pero mi esposa dice no. Ella decide que al hacer una carrera a estas alturas de la vida va a gastar mucho tiempo, entonces ella simplemente hace una carrera tecnológica y hace la tecnología en regencia de farmacia. Sí la logra hacer, pero ya después de que ingresé al distrito. O sea, después de 2010

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

cuando ingreso se dio esa opción. Pasaron 10 años mientras estuve en el privado, tiempo en que mi esposa no pudo lograr acceder a la universidad, se pospusieron los planes y esos 10 años limitaron el progreso de mi esposa.

Ella, actualmente, hace su trabajo y a ella le gusta lo que hace, ahí me siento contento porque básicamente ese era mi miedo o mi inquietud, porque es mi esposa la mujer que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Me daba miedo era faltar sin lograr darle lo que ella merecía, porque ella se sacrificó conmigo. Lo que digo, se trasnochó para que yo pudiera estudiar y sacar la carrera adelante; no poder suplirle lo que ella necesitaba, que era empezar su universidad para mí era bastante rudo, bastante complicado. Sentía que no está cumpliendo con lo prometido, que no estaba cumpliendo con lo que nos habíamos propuesto; la verdad es que nuestros sueños no se lograron, esas expectativas no se cumplieron.

Ese es un sentimiento, una frustración. Un sentimiento de frustración que lo invade a uno y que empieza a frenar ciertas cosas también. Para nosotros no había opción, se trabajaba, se trabajaba y a ella también le tocó trabajar duro en empresas textileras; a ella también le tocó muy fuerte y solo logramos que ella hiciera esa tecnológica hasta después de 2010.

Yo me gradué en el 2000, para que ella 10 años después, o sea, cuando ingreso al Distrito es que se ve la opción de que ella ingresará: - *“Ingresa y cumple tu meta. Mira”*- le decía. Cuando han pasado 10 años de frenar ese estudio es más complejo empezar y definir una carrera profesional también fue difícil. Al final decidió: - *“Yo hago una tecnología y ya con eso me siento bien”*-.

Estaba el miedo, de si me llega a pasar algo a mí, que mi esposa y mis hijos pasaran necesidades, que ellos pasaran situaciones complejas. Yo pensaba - *“mi esposa sin poder haber estudiado si yo llego a faltar”*-, ese era un miedo constante que siempre tenía. Hoy ya estoy más tranquilo, sé que mi esposa es regente de farmacia y que trabaja, que le gusta su trabajo. Ella está contenta, ejerce lo que estudió. Además, mis hijos tienen su nivel profesional. Dios mediante, solo me queda mi hija menor, ella está en sexto. La lucha fue fuerte y sí, pasar del privado al público para mí fue una ventaja y una bendición grandísima, ¡grandísima! Cambió totalmente mi nivel social, totalmente.

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

No me quejo del colegio privado, porque fue una escuela también. Fue una escuela larga porque fueron diez años, pero aprendí de cada colegio por el que pasé; cada colegio me dio una enseñanza, en algunos aprendí a ejecutar proyectos, en otros aprendí más de pedagogía y eso logró que cuando llegara ya al Distrito tuviera algunas cosas claras frente a los proyectos.

Logramos traer lo del lombricultivo para la recuperación de suelos. Trabajamos dos años de forma rudimentaria; luego, con apoyo de la Universidad Pedagógica. La historia es que en ese entonces llegó Gina, una colega muy estimada de física y como que, entendimos las circunstancias. Ella me apoyó en el proyecto del lombricultivo, se metió de lleno a trabajar conmigo y le llega a ella una propuesta de trabajar con la Pedagógica con ese proyecto. Me comunicó el ejercicio y me interesé, obviamente, ¡claro que sí!

Nos metimos con la profe Gina de lleno en el proyecto. Logramos elaborar una cartilla frente a los procesos del lombricultivo en que integramos biología, física y química. Llevamos esa experiencia pedagógica a Italia, logramos ir como representación de Colombia. En esa convocatoria participamos 5 colegios de Colombia, unos más regionales de Santa Marta (2 colegios), de Villavicencio, del Meta (2 colegios), y 2 colegios de aquí de Bogotá. Así que logramos asistir a Italia, mostrando nuestra forma de trabajo y de cómo logramos integrar las ciencias en este caso para mejorar la parte pedagógica. Ese fue un reconocimiento, algo que de cierta manera le agradezco mucho a Gina porque logramos ese objetivo y logramos conocer un sitio del mundo que no conocía y, sobre todo, mostrar lo que hacíamos aquí en Bogotá. Ese fue un trabajo en equipo bastante bueno, un trabajo que dio ese fruto gracias a Dios.

En 2012 el Distrito abre la convocatoria para maestrías. Esa fue la primera convocatoria que hicieron para que los maestros cursáramos la maestría. Entonces me postulé y me aceptaron en la Universidad de La Sabana para hacer la maestría en Informática Educativa. Así que empecé a trabajar y a estudiar.

Para el proceso en la Universidad de La Sabana, le doy gracias al Distrito porque personalmente no hubiese podido pagar la maestría. Obtuve una beca fue parcial, fue el 70%, en La Sabana. Afortunadamente la maestría era los viernes y los sábados, estudiaba viernes en la tarde y sábados

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

todo el día; me tocó pedir de cierta manera permiso para que nos dejaran salir un poquito más temprano los viernes.

Nosotros salíamos a las doce y cuarto de clase, pero yo intentaba salir a las once para lograr estar a las tres de la tarde. Cuadraba horarios, luego corra y corra. Afortunadamente la parte directiva en ese entonces era flexible (La coordinadora era Lourdes y el rector era Carlos Niño). Con Carlos fue factible hacer eso, pues uno conoce historias de rectores que no permiten ese tipo de circunstancias. Afortunadamente, el rector Carlos Niño y la coordinadora Lourdes, dieron la viabilidad para salir un poquito más temprano. No era mucho, pero tocaba salir más temprano para correr y cumplir también con la universidad.

Fueron años también de arduo trabajo de lectura y escritura. Sobre todo, en la parte informática educativa que era buscar las herramientas de los jóvenes y buscar estrategias para que ellos lograran trabajar sin tantos recursos, porque en un colegio rural no hay la tecnología que se esperaba que existiera, sobre todo por la época. En el 2012 se suponía que ya había internet a todo nivel y muchos chicos contaban con dispositivos electrónicos, pero a nivel rural eso no era fácil. De hecho, hoy todavía se tienen ese tipo de limitaciones.

Mi esposa también estaba estudiando. Los dos estábamos estudiando. Ella estudiaba la regencia de farmacia y entonces había cosas que eran muy afines. En química ya le ayudaba a ella. Se invirtieron los papeles, entonces en química ya yo le colaboraba. Hacer la estructura o hacer los mapas mentales y los mapas conceptuales. En toda esa parte también le colaboraba, entonces tocaba estudiar para ambos lados.

Nos dividimos el trabajo. Ella se dedicó básicamente a estudiar mientras yo también estudiaba y trabajaba. Ya en ese momento existía la educación en línea. Ella hizo su regencia con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja de forma semipresencial. Muchas clases eran en línea, entonces se dio la opción de que ella no trabajara, sino que se quedara en casa en ese momento. Ya teníamos un poquito más de estabilidad y podíamos asumir esa situación.

Mi esposa se quedó en casa con los dos chicos, pendiente de ellos (de su estudio) y de mí. Yo llegaba del colegio a apoyarla en lo que ella necesitara, pues uno trabajaba hasta las 12 y cuarto.

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

Me quedaba medio día para colaborarle a ella en su proceso, preparar mis clases y alistarme para el trabajo. Incluso, le ayudaba a los pelados en su proceso educativo.

En el José Esteban Acosta Sucre (JEAS) a nivel de enseñanza, cuando llegamos los chicos estaban acostumbrados a lo tradicional, mucho tablero, tablero, docente de cátedra, tablero, docente de cátedra. Creo que no había más, porque ellos no tenían recursos. Allá no había más recursos. Creo que cuando llegamos varios profesores nuevos eso cambió un poco, ya no era solamente el tablero, sino que ya empezamos a hacer proyectos. Empezamos a trabajar con ellos en el jardín, empezamos a invitar al niño a hacer algo más que escribir. Estuvimos, también, pendientes del proceso de lectura y escritura porque creo que así estemos en las ciencias mantenemos esa responsabilidad; es de todos seguir con la parte de incentivar escribir, que en algunos casos nos hace falta.

Del JEAS siento que fue experiencia buena, la de haber participado en ese tipo de proyectos y haber logrado llegar a Italia. Yo considero que armamos equipo de trabajo, casi siempre mi trabajo en otros colegios fue individual. Hasta ese momento, casi siempre mi trabajo fue individual, pero cuando llego al JEAS, fue un trabajo más colaborativo. Conté con compañeros de trabajo que me enseñaron algunas cosas, me mostraron otras formas de trabajar y logré aprender bastante de los proyectos que también fueron enriquecedores.

Yo creo que lo más valioso fue la parte colaborativa. El encontrar un equipo de maestros que llegábamos nuevos a comernos el mundo, por decirlo así, a cambiar y modificar. No solamente estábamos los de ciencias, sino entraron muchos compañeros de otras áreas que empezaron a unificar muchas cosas. Siento que antes de eso, todo era como muy fraccionado; se percibía que era fraccionado, como que cada uno por su lado.

Llegamos nosotros, los profes nuevos, y se hicieron varios proyectos, como: las Cartillas PILEO (proyecto de lectura) que fueron enriquecedoras. Para mí, eso fue una gran experiencia, el combinar todas las asignaturas en una cartilla. Significó integrar ciencias sociales, matemáticas, lenguaje, inglés y otras materias en una cartilla que era como un proyecto institucional. Eso fue enriquecedor. Desafortunadamente, después se eliminó y se terminó. Yo creo que también cada proyecto cumple un ciclo y eso lo ve uno también.

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

Hoy, que estoy en otro colegio diferente al JEAS, me doy cuenta de que hay proyectos que duran cierto tiempo y que hay que empezar a modificarlos. Los proyectos no son permanentes en el tiempo porque los chicos que van llegando tienen nuevas condiciones y expectativas, entonces hay que modificarlos. Todo proyecto hay que cambiarlo. Entonces, yo creo que terminó el ciclo de proyectos y, desafortunadamente, existieron muchos frenos a nivel institucional también.

Aprendimos enriquecedoras experiencias, por ejemplo, el hacer convenios. Nosotros logramos hacer convenios con fundaciones externas que nos llevaron a pasear, a llevar a los chicos al páramo de forma gratuita o llevarlos al parque Jaime Duque. Ese tipo de proyectos que logramos montar allá en el JEAS, me parece que fueron una experiencia grandísima. Por ejemplo, fuimos con los indígenas a que purificaran el aire. Ellos les mostraban a los chicos cómo se le pedía permiso a la madre naturaleza para ingresar a esos sitios, esas son experiencias significativas. Son experiencias enriquecedoras.

Desafortunadamente algunos proyectos van desapareciendo y no solo porque los maestros nos cansamos de hacer proyectos, sino porque empiezan a existir muchas trabas a nivel institucional. Entonces dicen, por ejemplo, que ya no hay el permiso o porque es que el bus es de la Alcaldía, porque es que el bus viene de no sé dónde o quien atiende a la persona que viene en representación de la fundación tiene que ser el rector y el rector tiene otras ocupaciones, que no le da el aval al maestro para que atienda a la fundación de forma directa. Entonces, las personas de la fundación se cansan de ir a golpear las puertas y llegan a la conclusión que ese colegio no sirve porque no me atiende y se van. Eso fue lo que pasó en el JEAS.

Para ese momento que relato, ya habían cambiado directivas y había una rectora nueva. Se frenaron todos los proyectos, de hecho, muchos de los maestros dejaron de hacer proyectos allá, hasta donde yo me retiré, todo se había acabado en su totalidad. Las directivas juegan un papel decisivo, eso es fundamental, ¡eso es total! Si las directivas frenan a los maestros, los maestros se cansan, ya no siguen y no continúan en los proyectos.

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

Yo, por ejemplo, allá en el JEAS dejé de hacer proyectos. Ya no volví ni siquiera a realizar lombricultivo. Con mis horas cátedra alcancé a hacer el último proyecto, todo antes de salir de allá y me metí en lo que es la ruta STEM. Logré hacer un grupito de cinco estudiantes y trabajamos lombricultivo con STEM, incluso logramos pasar hasta el tercer nivel de una convocatoria. Hasta allí logramos llegar con ese grupito. Me retiré con ese último proyecto al que me apunté y eso que me dije: -“*Vamos a hacerlo a ver si nos dejan*”-; y siempre existieron algunas trabas para ese proceso.

En el JEAS el ambiente laboral se puso pesado, los últimos años fue bastante pesado. Pesado en que los maestros se encargaron de hacer sus grupos de trabajo, empezaron a: -“Entonces, si usted no está conmigo, está en mi contra”- y yo no soy de ese tipo de personas. Yo hablo con todo el mundo y con todo el mundo me trato, pero entonces llegó un momento en que tocaba decidir. -“*Yo me quedo aquí en mi escritorio y trabajo lo que tenga que trabajar, no hablo con esta persona, ni hablo con aquella porque si hablo entonces estoy en contra de esta*”-.

Eso se volvió una jauría de caimanes, eso se volvió complejo. Y precisamente fue por el cambio a nivel administrativo, ese nivel administrativo que resulta fundamental para el colegio. Cuando la directiva asume una actitud de mando como queriendo decir: -“*Yo soy el que hago, yo soy el que dirijo todo y no delego, no delego funciones, no delego situaciones*”-, como manejando una finca, donde hay un capataz dirige todo. Entonces esa actitud lleva todo al desastre, porque un colegio no es una finca y eso es lo que tenemos que también entender.

Muchas personas, inclusive maestros que llegan a ese nivel de directivo, se les olvida que un colegio no es una finca. Y, entonces, creen que ser rector es: -“yo, y yo, y yo”-, y si -“yo no autorizo, si yo no...”-, entonces no se ejecuta nada. Doy, por ejemplo, una situación: En la jornada tarde hubo una profesora de biología, muy, muy, muy activa. Se llamaba Adriana, ella es bióloga, bióloga pura. Llegó con muchos proyectos, llegó a hacer jardines, macetas y a hacer todo.

El que te digan, de forma reiterativa: -“*¿Y usted por qué colgó esa matera ahí? es que yo no la autoricé*”-. -“*¿Y usted por qué citó a estos padres de familia? Es que yo no los autoricé*”-. -“*¿Y usted por qué va a hacer un...?*”. Eso desanimó a la maestra que decidió: -“*como que hasta aquí*”.

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

llegué”-. Y la directiva completó con: - *“Ah no, usted no puede pedir jornada mañana, la vacante que dejaron libre, porque es que yo no la autorizo...”*”- Ese tipo de cosas se dieron ahí en el caso. Fue una cosa de poder donde mando yo y yo y yo y ya. Eso hace que un colegio se frene y empiece a trabajar como una finca. Nuevamente, repito, el colegio no es una finca. No es correcto frenar procesos, frenar situaciones, frenar la creatividad de los maestros, frenar todo lo que se puede haber hacer en un colegio. De hecho, como consecuencia de esas acciones, hoy ese colegio ya no está ni siquiera entre los 10 mejores colegios de la localidad, como un día estuvo.

Cuando yo salgo del JEAS ya habían solicitado traslados en todas las convocatorias, pero nunca me fue concedido. Se dio una circunstancia a nivel convivencial. Y la circunstancia es que hubo una amenaza.

Todo empezó cuando se realizó una salida a teatro. Era un teatro que queda cerca al Chorro de Quevedo, algo relacionado con José el profesor de teatro, que había sido muy activo en conseguir las boletas. Él consiguió unas boletas para llevar estudiantes a que observaran teatro. Entonces nos fuimos a buscar, a llevar los chicos, como en una salida normal. Sin embargo, había unas restricciones ¿Cuáles eran las restricciones? Las restricciones eran que los estudiantes tenían que llevar sus loncheras, sus paquetes y no podían comprar nada comestible ni de bebidas en el Chorro de Quevedo. Por los antecedentes que tiene la zona.

La zona del Chorro se caracteriza por tener unas situaciones de venta de licores y de drogas. Entonces, para evitarnos ese tipo de líos se hizo la aclaración que los estudiantes no podían hacer compras en el Chorro. Debían llevar absolutamente todo. En ese proceso salimos, ya saliendo del teatro. Yo soy de los últimos maestros que salen del teatro sacando mi grupo de dirección de curso.

Estaba sacando mi grupo, cuando encuentro de frente mío tres estudiantes de noveno tomando chicha. Y les indico que está prohibido; les retiro las botellas y se las entrego a cada director de curso. Les dije: -*“ustedes miren cómo manejan la situación”*”, porque yo hasta ahora salía con mi curso. Incluso esos mismos estudiantes me dijeron: -*“Ah, pero tal persona también tiene licor,*

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

tiene una botella. Pues ¿por qué no se la quita él?”- Así que, me dirigí al estudiante, efectivamente me la entrega y yo se la entregué al orientador.

De hecho, yo no me quedé con ninguna de las botellas. Unas se fueron para el orientador y otras se fueron para los directores de curso. Ellos recogieron el material. Ellos lo que hacen es que la riegan. Las riegan y les llaman la atención, pero no más. Entonces salimos de ahí.

Yo no salí enojado, yo salí bien y normal. Salimos para el colegio y llegamos allá. Los estudiantes ya se dirigen para sus casas. Entro al colegio a dejar las planillas que comúnmente llevamos nosotros, todas las carpetas de los estudiantes que solemos llevar por si se accidentan. Entonces, entro a dejar eso; me demoro como 15 a 20 minutos entregando ese material y saliendo. Cuando salía me encontré con un estudiante afuera, era como la una de la tarde. Ya era como la una y cuarto. Nuestra jornada era hasta las doce y media, se habían entregado los estudiantes a la una.

Para ese momento se supone que todo el mundo estaba en su casa. Salgo y me encuentro al estudiante afuera del colegio y me dice: - *“Profe, ¿entonces qué vamos a hacer con las botellas de chicha? Porque esas las compré yo”*-. Y le digo: - *“Mañana nos vemos en rectoría.”*- “No tengo lío, mañana nos vemos en rectoría”- me respondió - *“entonces no me va a devolver lo de la chicha. Profe, entonces, pilas. Pilas, porque no me va a devolver lo de la chicha”*-.

Pasé el comunicado y ya. Seguimos caminando y el chico básicamente me amenaza y me dijo: - *“Profe, esto no se queda así.”*- Estaba en una actitud totalmente desafiante. “Eso no se queda así” reiteró. Entonces, al siguiente día, citamos al padre de familia y al estudiante a coordinación. Ya no estaba Lourdes, la anterior coordinadora. Ella se había ido hace ya un año. El padre acudiente llegó y básicamente el que mandaba era el chico. Entonces se coloca sus gafas, sus lentes negros, se sienta como chacho ahí... Y el papá lo único que dijo fue: - *“Profe, ¿me va a devolver las botellas de chicha que le quitó a mi hijo?”*-.

Como había otros tres niños citados también, los otros tres padres de familia sí tomaron en serio la situación: - *“¿Cómo es posible que ustedes hayan comprado la chicha y cómo es posible que*

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

ustedes estén tomando?”-. De hecho, de uno de los estudiantes, la mamá dice: -“Pero es que si usted sabe que usted no puede tomar nada que tenga alcohol porque usted es alérgico al alcohol, donde usted le dé una crisis allá, ¿qué hacemos nosotros?”- De esa parte, estuvo bien haberle quitado la chicha porque ese chico pudo darle un ataque anafiláctico ahí.

¿Qué hacemos nosotros como maestros allá? todo eso no se tuvo como presente en ese momento. El otro padre de familia seguía con su desafío, que no le habían devuelto lo de la chicha al muchacho y el muchacho seguía con sus lentes negros, bien sentado. Básicamente, siguió en ese tono amenazante en la reunión.

Esperamos que los otros padres de familia se fueran, nos quedamos solos el padre de familia y el estudiante y, pues, básicamente no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio porque la amenaza siguió permanente. Si uno conocía los antecedentes de ese muchacho sabía que, por conocimiento de causa y su entorno, ese muchacho era uno de los líderes de pandillas de la zona. Entonces, esa amenaza no se podía desestimar y mucho menos dejarla de lado. Entonces, hice todo el proceso. Hice el trámite respectivo frente a proceso de traslado por amenaza.

Realmente me conceden el traslado y me fui a la Fiscalía, claro. Sobre ese chico, hasta donde tengo entendido, el año siguiente se trasladó para Soacha. De ahí para allá no tengo mucha información de él. Dicen que como que regresaba al colegio, creó que este año se graduaba.

En septiembre del año pasado me traslado al Nicolas Esguerra. Yo llegué a finalizar el año allá. La salida del JEAS fue, básicamente, ese día salir y nunca regresar. La fiscalía fue tajante en eso, que me dieron orden de no regresar a ese colegio. Y dejarlo todo, dejar todo allá. Los compañeros sin despedida, nada. ¿Nostalgia? Sí, claro, sentí nostalgia de cierta manera, claro. Ningún compañero me dijo: -“¿Félix, ven, *Que fue lo que pasó?*”-. Nada, así fue el nivel de la situación. Tuve que estar en tratamientos psiquiátricos y psicológicos. Me vi forzado a entrar en un proceso de psicología y psiquiatría más o menos por tres meses.

La frustración más grande que tuve fue ese pelado, o sea, a ese pelado que se le dio mucha oportunidad. Fue un pelado con el que se intentó dialogar porque era un pelado que yo le tenía

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

seguimiento, que le habíamos hecho seguimiento, no solo yo sino por varios maestros durante tres años. Digamos que estuvimos desde que llegó a sexto, séptimo, octavo y noveno, porque sabíamos cuáles eran sus andanzas desde sexto. Fue un chico al que se le quemó mucho, se le quemó mucho, mucho, mucho tiempo. Se le dieron muchas oportunidades y el no lograr ni siquiera mediar con él, en el aspecto humano, eso es lo que más duro le da a uno.

Con el tratamiento psiquiátrico y psicológico, empieza uno también a entender que pues hay vidas que no van a cambiar y que por más que uno haga el esfuerzo y se queme, y se queme tratando de cambiarlos y de mejorar su situación social, no va a ser así. Y eso uno se da cuenta en psiquiatría, cuando el profesional le dice: - *“usted tranquilícese porque usted no puede cambiar el mundo. Usted sí está cumpliendo un papel, pero usted, su papel es simplemente ir, mostrarles un camino y el camino que ellos puedan usar; uno que les determine su futuro y su vida, pero usted no es el responsable de la vida de ese muchacho”*.-

Esa fue la parte más dura, esa fue la parte más fuerte de ese proceso, fue esa. Entender eso, que no se haya logrado con este pelado lo que logré con el primer pelado que comenté. Esos se toman como retos de transformación de vidas, retos de cambiar la vida de un muchacho y cuando no se logra... cuando no se logra ese efecto, eso marca. Eso marca porque no todas las vidas son iguales, ni todos los consejos se reciben de la misma manera. Entender que no se logró con ese muchacho, ese objetivo es fuerte, es fuerte, esa es la parte más fuerte.

De mis primeros compañeros, la mayoría de los que ingresaron junto a mí en el JEAS ya se habían ido. Los últimos que quedábamos éramos tres o cuatro, no más. Gina, también ya se había ido, así como Sonia (profesora de español), Yeimy (profesora de inglés) y Sandra (profesora de español). Incluso, la coordinadora Lourdes también. Todos los maestros que armamos ese equipo (los que logramos sacar, en los primeros puestos de la localidad y de la ciudad, a nuestro colegio) ya se habían ido todos. Para el momento de mi salida quedábamos unos poquitos del equipo original nada más.

En mi casa, mi esposa estaba asustadísima. Mis hijos estaban asustados también. Ir con la parte de Fiscalía a la Estación de Policía Usme o la Estación de Policía de Kennedy, a donde me trasladaron para dejar el precedente ahí, todo eso fue un proceso que la familia no lo recibe muy bien. El

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

solamente ir al centro comercial AltaVista, que queda allá a una cuadra de mi casa empezó a ser con cuidado, porque pues ahí venían los chicos de Usme. Esos primeros meses fueron fuertes. Me impactado sentirme amenazado. El sentir esa responsabilidad con mis hijos, con mi esposa y con mi entorno, eso fue fuerte y eso te pega. Todo eso es parte del proceso psicológico y psiquiátrico.

Cuando llego al Nicolás soy recibido por un grupo de maestros muy trabajadores, me refiero a nivel de ciencias. Ya no era un solo maestro de ciencias o dos de ciencias los que damos en el JEAS, éramos hasta diez. Éramos diez maestros de ciencias y llegué a cubrir, como se dice, los huequitos que van quedando en el área. Entonces cubría aquí, cubría allá. Maestros que tenían licencia, maestros que tenían las citas médicas. Llego a cubrir esos huequitos.

Los pelados tenían situaciones sociales más fuertes más fuertes que los que hay en el JEAS, niveles de vida mucho más complejos. A nivel social los estudiantes son más complejos de atender. El JEAS todavía mantenía algo rural, mantenía algo de su situación social.

¿Qué me duele del JEAS? realmente es como un peso que me quité de encima. Es que la localidad Quinta es mi localidad y fue la localidad en donde yo me crie. Da allí, es de donde salgo, de donde surjo y creí que tenía más responsabilidad con esos chicos porque eran parte de mi entorno.

Cuando llegué al Nicolás Esguerra me sentí un poquito liberado de esa responsabilidad porque ya no son mi entorno, ya no son mis chicos. Sí, tengo con ellos una responsabilidad, pero ya es más educativa y no tanto a nivel de mejorar su calidad de vida. También entiendo que no es mi responsabilidad total. Ahora juego un papel, pero ya no es tan grande como la responsabilidad gigantesca que yo sentía allá en el JEAS.

Al JEAS lo sentía como mío, sentía que esos chicos merecían tener las oportunidades que, de pronto, no tuve en su momento. sentía que merecían una educación de calidad que les puede abrir puertas, aprender lo que necesitaban aprender. Lo que aprenden los estudiantes de los estratos 5 o 6, que ellos merecían eso. Entonces, tenía una mayor responsabilidad en el JEAS, y sentía como ese peso más gigantesco en el JEAS; es algo que siento ahorita en el Nicolás. Sé que tengo un

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

compromiso con los chicos efectivamente, pero decidí quitarme ese peso de responsabilidad de mi entorno, de mi localidad.

Los profesores que se fueron antes, algunos del grupo original (cuando éramos un grupo de trabajo unido), sé que extrañaron nuestras dinámicas. Ellos se fueron en un momento en el que todavía estaba la unión, todavía existía. Cuando yo salgo, pues realmente ya no quedaba mucho de esa unión, ya no quedaba casi nada de ese proceso. Para cuando salí ya no se podían hacer cosas, ya no se podían hacer proyectos y ya no se podía hacer nada. Para mí esa parte de irme del JEAS no tuvo ese desprendimiento que, de pronto, pudo haberme causado al irme antes. No, no lo sentí de esa manera. De hecho, ya quería salir de allá y precisamente porque ya me sentía con ese peso. Sentía que, esa responsabilidad, no la podía cumplir. Antes, cuando éramos un equipo, la responsabilidad realmente era compartida y sentía que se podía lograr.

sentía que era como: -“*Oiga...venga, saquemos a estos chicos, démosles a estos chicos lo que ellos necesitan para mejorar su calidad de vida. Démosles a estos chicos para que ellos se superen y tengan otras opciones u otras oportunidades*”-. Que lográramos sacar, como profesores en ese entonces, del JEAS nueve chicos de Ser Pilo Paga eso no era gratis. Fueron nueve chicos que salieron en una sola promoción para esas becas. Esas son experiencias bonitas que me quedaron de allá.

Otros muchos estudiantes de allá fueron para la universidad pública y otros, al menos, entraron al SENA fácilmente. Sobre todo, la calidad de personas que se formaron, claro, fue total. Entonces esa parte ya no se vio, ya no existía (cuando yo salí), ya no se veía como esa camaradería y esa responsabilidad de todos frente a un proceso. Entonces ya el salir de allá no fue tan doloroso.

En mi caso los diez primeros años de docencia como no estaba en un solo colegio privado, en ese entonces los cambios realmente para mí no eran tan traumáticos. Yo siempre iba de un colegio bueno, como podía llegar a un colegio regular o incluso a un colegio malo. Yo sabía que un colegio puede ser mejor o peor. Sí, ahorita en el Nicolás es un poquito fuerte ya la situación, a nivel convivencial de los chicos es pesadita, aunque ya ha ido mejorando. Creo que, ahorita, se dieron

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

cuenta en las directivas que antes era un colegio era un colegio de los de mostrar en Bogotá, los mismos profes y directivos lo comentan, pero desafortunadamente bajaron su nivel muchísimo.

Este año para mí fue pesado. Pesado, porque tuve una hora con cada curso. ¡Qué locura! O sea que tuve 22 cursos en física y química. A un profesor de ciencias le toca dar física en sexto y en octavo, entonces, fue pesado por esas circunstancias. Esperemos a ver cómo me ajustan este año el horario porque fue pesado.

Yo acepto los retos, mi vida ha sido de retos y de aprender. Entonces, siempre que llego a un colegio algo aprendo algo nuevo. Este año fue un aprendizaje, efectivamente. Este año tuve la opción de tener practicante de la Distrital. Una practicante que estuvo todo el año conmigo, me sentí satisfecho por todo lo que ella logró superar. Fueron situaciones difíciles, porque estar con sexto no es fácil. Así como estar con octavo, ya que un octavo está en esa transición entre la niñez y la adolescencia. La pelada que asumió estar conmigo tuvo que asumir unos retos gigantescos por las edades y por la forma, porque igual era una sola hora de clase, unos restos. También me sentí satisfecho porque la chica aprendió a autoevaluar su proceso.

Yo tengo la costumbre de que soy directo. A mis estudiantes siempre les he dicho las cosas tal y como son. Entonces salíamos de la clase: - *“Te fue mal en esto, mira hiciste esto, dijiste mal esto, tienes que corregirlo para la siguiente clase”*- Y a la siguiente clase yo veía las correcciones. Ya en el segundo semestre, no tenía yo que decirle nada. Era ella quien lo expresaba: - *“Profesor me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro”*-, ya era ella quien me decía: - *“Me pasó esto...”*- y listo. Ya empezaste, perfecto.

Ser reflexivo es un proceso que como maestro se tiene que hacer de forma permanente porque si tienes siete cursos en grado octavo, cada octavo será un mundo distinto. La dinámica que yo aplico en 8-1 no funcionó con 8-5, por ejemplo. Entonces ahí tenía que hacer cambios y tenían que hacer cambios rápidos. Yo tengo preparada una clase de esta manera, pero tengo que en el momento de ponerla en práctica que hacer cambios, ya que si veo que no me está funcionando modifico rápidamente la situación y no tengo que dejar perder a los chicos. Entonces, eso lo aprendió y en

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

una hora de clase con cada grupo. Por eso, me siento satisfecho, porque la chica se fue aprendiendo cosas.

El mensaje hoy es que, y se lo dije a mi practicante este año, y es: Primero, es el querer. Si tiene la vocación de ser maestro, hágalo, pero reflexione. Reflexiónelo muy bien porque es una profesión donde no se va a hacer plata. El que asume la responsabilidad de ser maestro es porque le nace, porque quiere transformar vidas y ese es nuestro papel: El de formar vidas, en lo posible.

Segunda lección, no le niegue la opción a ninguno de los estudiantes por más terribles que sean; de pronto, esos chicos terribles, algo tienen y algo les hace falta. Y en ese algo que les hace falta, podemos estar nosotros estarles aportando en ese faltante. Tal vez, observar que, de alguna manera, estos chicos crecen, cambian, se transforman o modifican sus circunstancias. Hay unas anécdotas del colegio privado. Actualmente, me he encontrado con algunos estudiantes: -*“Profe gracias porque, mire hoy soy Ingeniera Química”*-, o -*“Ya hice el doctorado en Química Orgánica”*-. Me he encontrado con maestros que fueron estudiantes de uno; otros que, hoy, son maestros de maestros y eso es significativo.

Es significativo encontrarse con alguien que te dice: -*“Profe, estoy trabajando en el hospital Mederi, porque soy Ingeniera Ambiental y estoy con todos los procesos ambientales del hospital.”*-. Entonces, saber que aporté un granito de arena.

Cuando yo inicié mi carrera empecé diciendo: -*“Con que logre el objetivo, de impactar la vida en uno de 50 estudiantes, me sentiré satisfecho.”*-. Y lo hice hasta su momento. La sociedad es cambiante. Hoy ya no puedo decir eso, ya hoy digo “Uno en mil”. Lo digo porque la educación no solo depende del maestro, depende de la sociedad y de la familia. Entonces, tampoco nos podemos dar golpes de pecho por la transformación de las vidas, cuando las vidas tampoco asumen su responsabilidad de crecer.

Muchas veces, como maestros, nos sentimos agobiados porque no logramos transformar una vida. Como me pasó a mí con esa experiencia del salir del JEAS. Es eso: nos agobiamos por no transformar una vida, pero resulta que hay vidas que no quieren ser transformadas y tampoco nos

NARRACIÓN FÉLIX (N.3)

podemos dar golpes de pecho por eso. Entonces, cumplamos nuestro papel de la mejor manera posible, por vocación o por lo que queramos hacer. Intentemos, lo más posible, transformar vidas. Sin que nos echemos culpas, ni nos demos látigo. No es nuestra tarea, la tarea es conjunta entre: familia, sociedad y maestros. Hoy hay dos que están fallando y nosotros no podemos asumir los tres papeles.

Esa es mi reflexión final: Si tú lo haces por vocación siempre estás buscando el qué hacer y cómo enseñar para la vida. Hoy lo que nos piden los chicos es enseñarles para la vida, nosotros ya no podemos ponernos a... casarnos con los temas y los temas y los temas y no queremos salir de los temas. Cosas de las que ni sé si acuerde, eso no es lo importante. Los temas, hoy los consiguen en internet o en las redes, incluso en TikTok.

Hoy puedes encontrar en toda parte, por ejemplo, ¿cómo funciona el corazón? La información la encuentran en todas partes, pero la enseñanza para la vida solamente la podemos dar nosotros como maestros. Enseñarles algo que efectivamente necesiten para vivir, esas son como las dos conclusiones: No darnos látigo y enseñar para la vida.

Trabajar valores, que sean personas, todo un proceso integral. Todo, todo un proceso integral... y enseñar para la vida es eso: cumplimiento, el respeto y la honestidad. Yo, por ejemplo, les pregunto: -“¿Usted fue honesto, me dijo que no lo había hecho?”- Ah listo, perfecto. En su autoevaluación mejora. Es honesto en ese proceso.

Últimamente, he estado intentando presentarme para ser coordinador. Aún no he alcanzado a pasar, pero ahí seguiremos intentándolo. Son nuevos retos.